

Analisis Penyambungan Kabel Fiber Optik Akses Dengan Kabel Fiber Optik Backbone

Irfan Hanif

Konsentrasi Teknik Komputer dan Jaringan

Teknik Informatika dan Komputer

Politeknik Negeri Jakarta

Depok, Indonesia

irfan.hanif.tik14@mhs.w.pnj.ac.id

Abstrak – Fiber optik adalah kabel berbahan serat optik yang menggunakan cahaya sebagai media transmisinya untuk mengirim data. Fiber optik terkenal akan kecepatannya dalam mentransmisikan data. Selain itu, fiber optik memiliki *bandwidth* yang besar dan redaman yang kecil. Sehingga tidak heran jika fiber optik sering menjadi unggulan oleh banyak *provider* salah satunya Indosat. Dari semua keuntungan yang didapat dari fiber optik terdapat beberapa kendala dan juga kekurangan dalam penggunaan fiber optik. Salah satunya adalah kabel fiber optik lebih rapuh dari jenis media transmisi yang lain, sehingga membuat redaman fiber optik menjadi tinggi. Banyak faktor yang menyebabkan kabel fiber optik memiliki redaman tinggi. Dan masalah sering yang sering ditemui diantaranya kabel tertekuk (*bending*), disusul *port* dan konektor yang kurang bagus atau kotor, lalu sambungan fiber optik yang kurang bagus. Untuk masalah sambungan yang kurang bagus, hal ini biasa terjadi pada proses pembuatan jalur baru atau penyambungan kabel fiber optik backbone. Maka dari itu, untuk mencegah hal tersebut ada beberapa cara yang perlu dilakukan.

Kata Kunci – Fiber Optik, Penyambungan Fiber Optik, Kabel Fiber Optik Backbone, Pengukuran Redaman Kabel Fiber Optik.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin pesat di masa ini, diikuti pula dengan perkembangan telekomunikasi. Dua media jaringan telekomunikasi yang kita kenal saat ini yaitu kabel dan nirkabel, mempunyai keunggulan dan kelemahannya masing-masing, dan tergantung pada kondisi lapangan yang

memungkinkan untuk memakai salah satu dari dua media jaringan tersebut.

Di daerah perkotaan besar seperti Jakarta, infrastruktur jaringan yang paling memungkinkan adalah menggunakan media kabel, salah satunya adalah kabel *Fiber Optic* atau biasa disingkat menjadi FO. Penggunaan FO lebih memungkinkan dikarenakan tata ruang kota Jakarta yang terdapat banyak gedung pencakar langit yang tingginya bervariasi. Alasan lainnya adalah, permintaan pelanggan akan konektivitas yang cepat dan handal. Kriteria ini adalah keunggulan kabel FO, yang dimana kabel FO adalah media yang menggunakan serat optik untuk mentransmisikan sinar atau cahaya dengan waktu yang cepat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat perlu media transmisi untuk mengimbangi perkembangan tersebut. Dengan fiber optik optimalisasi jaringan menjadi lebih baik dikarenakan fiber optik memiliki *bandwidth* yang besar serta minim redaman.

A. Fiber Optik

1. Pengertian

Adalah kabel berbahan serat optik yang menggunakan cahaya sebagai media transmisinya untuk mengirim data. Fiber optik terkenal akan kecepatannya dalam mentransmisikan data. Untuk struktur kabel fiber optik pada umumnya terdiri dari, bagian paling luar adalah jaket pelindung (*coating*), kelongsong (*cladding / tube*), dan inti (*core*) di bagian dalam.

Gambar 2.1. Struktur Fiber Optik

2. Jenis Kabel

Gambar 2.2. Multimode (atas) Single-mode (bawah)

a. Single Mode

Kabel ini memiliki *core* yang lebih kecil dari *multi mode* sekitar 9 *micron* menggunakan *wavelength* 1300 atau 1550 nm. Disebut *single mode* karena penggunaan kabel fiber optik ini hanya memungkinkan terjadinya satu modus cahaya saja yang dapat tersebar melalui inti pada suatu waktu.

b. Multi Mode

Kabel ini memiliki inti *core* sekitar 50 sampai 100 *micron*, menggunakan *wavelength* 850 atau 1300 nm. Disebut multi mode karena fiber optik jenis ini memungkinkan ratusan modus cahaya tersebar melalui serat secara bersamaan.

3. Model Kabel

a. Fiber Optik Indoor

Gambar 2.3. Fiber Optik Indoor

Kabel ini memiliki ciri-ciri menggunakan 2 *core* dan perbedaannya dengan kabel *outdoor* adalah kabel ini tidak memiliki tulang pelindung. Jadi lebih fleksibel dibandingkan dengan *outdoor*. Penempatannya biasa dilakukan di dalam ruangan.

b. Fiber Optik Outdoor

Gambar 2.3. Fiber Optik Outdoor

Kabel ini memiliki ciri menggunakan 2 *core* serta mempunyai tulang pelindung. Gunanya tulang pelindung adalah meminimalisir atau mencegah inti tidak terkena benturan ataupun tekukan yang berlebihan. Penempatannya didalam area gedung / komplek.

c. Fiber Optik Backbone

Gambar 2.4. Fiber Optik Backbone

Kabel ini memiliki ciri menggunakan 24 sampai 144 *core* (standarnya). Dalam beberapa kasus. Apabila kebutuhannya lebih besar, maka *core* yang digunakan bisa mencapai 216 seperti yang digunakan. Dengan menggunakan kode warna optik “*dalam dan luar*”. Penempatannya sendiri biasa melalui jalan-jalan protokol suatu wilayah. Untuk jumlah *core* 24 dan 48 biasa disebut kabel backbone untuk akses. Lalu untuk 96 hingga 216 disebut kabel backbone utama.

4. Kelebihan

- Bandwidth lebar
- Tingkat keamanan yang lebih tinggi
- Tidak memakan banyak tempat (*Compact*), dan ringan
- Tidak terganggu oleh elektromagnetik dan radio dikarenakan menggunakan media transmisi cahaya

5. Kekurangan

- Instalasi cukup sulit karena dibutuhkan ketelitian yang lebih
- Perawatan mahal dan sulit.
- Paling tidak fleksibel diantara media transmisi kabel lainnya.

B. Kode Warna Fiber Optik Backbone

Tabel 2.1 Urutan Warna Kabel Fiber Optik

1	Biru	7	Merah
2	Oren	8	Hitam
3	Hijau	9	Kuning
4	Coklat	10	Ungu
5	Abu-abu	11	Pink
6	Putih	12	Toska

(Tabel 2.1) adalah standar pewarnaan pada fiber optik 144 *core* kebawah. Untuk pewarnaan *tube* sama seperti *core*. Namun apabila lebih dari 144 *core* yaitu 216 *core* maka pewarnaan *tube* berubah (tabel 2.2) namun *core* tetap sama seperti (tabel 2.1)

Tabel 2.1 Urutan Warna *Tube* Kabel Fiber Optik 216 *core*

1	Biru dalam	10	Coklat luar
2	Oren dalam	11	Abu luar
3	Hijau dalam	12	Putih
4	Coklat dalam	13	Merah
5	Abu dalam	14	Hitam
6	Putih dalam	15	Kuning
7	Biru luar	16	Ungu
8	Oren luar	17	Pink
9	Hijau luar	18	Toska

Contoh pembacaannya (kode 24/4T):

- Tube 7 *core* 1 dan 2 artinya
Tube merah *core* biru dan oren

Contoh pembacaannya (kode 24/4T):

- Tube 11 *core* 11 dan 12 artinya
- Tube abu luar *core* pink dan toska

Tabel 2.3 Kode Kabel Fiber Optik Backbone

Kode	Core	Tube	Core /tube
24/4T	24	4	6
36/6T	36	6	6
36/3T	36	3	12
48/8T	48	8	6
48/4T	48	4	12
72/6T	72	6	12
96/8T	96	8	12
216/18T	216	18	12

Tabel 2.3 adalah tipe kode fiber optik yang digunakan oleh Indosat.

C. Peralatan Fiber Optik

1. Alat ukur redaman *optical*

Gambar 2.5. *Optical Power Meter* (kiri) *Optical Light Source* (kanan)

Memiliki fungsi mengukur redaman pada jalur optik yang dilalui. *Optical power meter* berfungsi sebagai penerima sinyal dari sinyal yang dikirim oleh *optical light source*.

2. *Optical Time Domain Reflector* (OTDR)

Gambar 2.6. *Optical Time Domain Reflector*

OTDR adalah Alat untuk mengukur jarak serta redaman pada jalur optik. Dalam beberapa merek fungsi OTDR juga dapat berfungsi sebagai *Light Source* (OLS) dan *Power Meter* (OPM)

3. *Cleaver* dan *Striper*

Gambar 2.6. *Striper* (kiri) *Cleaver* (kanan)

Striper berfungsi sebagai pengupas *tube* dari *core* dan membersihkan serbuk yang menempel pada *core*. Sedangkan *cleaver* berfungsi sebagai pemotong *core* dengan rapih.

4. *Splicer*

Gambar 2.6. *Splicer*

Berfungsi sebagai alat penyambung 2 core yang terpisah menjadi 1 dengan cara (*fusion*) yaitu teknik melebur.

III. PEMBAHASAN

A. Pembuatan Konfigurasi

Langkah pertama adalah pembuatan konfigurasi untuk pembuatan jalur baru. Berikut contoh konfigurasi.

```
Bismillah... rencana rearrangement FO Kemensos..

Eksisting
Mitsun : ODF1_3/8/5&6
HH :
FO akses tube biru core 1&2 x FO backbone tube hitam core 5&6 arah KPI

FO akses tube orabge core 1&2 x FO backbone tube hitam core 5&6 arah Mitsun

Rearrangement :
Mitsun : cari port yg sampai ke KPI ( jarak sekitar 16km. Mulai blok 2/7/xx sd 3/12/xx )

Kalau sudah dapat tesbending ke HH branching kemensos .

Lakukan perubahan sambungan di HH

FO akses tube biru core 1&2 x FO backbone tube / core yg tembus arah KPI

FO akses tube orange core 1&2 x FO backbone tube / core yg tembus arah KPI

Mitsun : lakukan pemindahan jumper dari port eksisting ke port yg baru.
```

Gambar 3.1. Konfigurasi Rearrangement

Arti Konfigurasi (gambar 3.1) adalah :
Existing : Konfigurasi yang sedang dipakai
Rearrangement : Pengaturan ulang (arah jalur)

Konfigurasi yang sedang digunakan (*existing*) adalah :

- Pada sisi ODF di Mitsun *port* yang digunakan ODF nomer 1, baris 3, kolom 8, *core* 5 dan 6 (ODF1_3/8/5&6)
- Pada sisi HH kabel akses tube biru core 1&2 disambung kabel *backbone* hitam core 5&6
- Untuk konfigurasi selanjutnya cara bacanya sama.

Konfigurasi baru versi (*rearrangement*) adalah :

- Mencari port baru di ODF arah KPI (jaraknya 16 km) pada port 2/7/xx sampai 3/12/xx (xx artinya 1-12).
- Untuk sisi HH, rencana barunya *tube* biru *core* 1&2 disambung kabel *backbone*, *tube* dan *core* disesuaikan dengan *port* pada ODF.

Setelah mengerti cara membaca konfigurasi selanjutnya adalah masuk ke bagian eksekusi. Mulai dari pengetesan *core*, pengupasan, penyambungan serta perapihan dan dokumentasi.

B. Cara mengecek *tube* dan *core* benar atau tidaknya bisa dilakukan dengan melakukan beberapa tes berikut diantaranya :

1. Tes Laser *Pointer*

Gambar 3.2. Pengetesan Laser Pointer

Cara nya ini cukup mudah karena dibandingkan dengan cara bending. Bila salah memperkirakan *core*. Kita dengan mudah menemukannya dengan cara melihat *core* mana yang diterangi oleh laser.

2. *Bending* Tes

Bending sendiri memiliki arti tekuk. Artinya tes ini dilakukan dengan cara menekuk kabel FO tetapi tidak sampai tekuk sudut siku, karena akan patah tentunya. Penekukkan dilakukan dengan membuat pola lingkaran pada *core* terkait. Alat yang digunakan bisa OLS dan OPM atau OTDR. Berikut contoh menggunakan alat OTDR untuk menemukan *core* pada kabel *backbone*.

Gambar 3.3. Sebelum *bending*

Gambar 3.4. *Bending* Test

Gambar 3.5. Setelah *Bending*

Perhitungannya seperti berikut :

Jarak total : 16.1 Km

Jarak server - HH : 9.5 Km

Jarak HH - Pelanggan :

Jarak total – jarak *server* ke HH

16.1 Km - 9.5 Km : **6.6 Km**

Hasil tersebut dicocokkan dengan konfigurasi *existing* dan skema jalur. Bila cocok benar bahwa *core* tersebut merupakan jalur yang dimaksud.

C. Proses Penyambungan

Setelah *core* didapat. Tahap berikutnya adalah proses penyambungan (*splicing*). Pada proses ini *core* yang dipilih dibersihkan dengan alkohol kemudian dikupas dengan *stripper* dan dipotong dengan *cleaver* selanjutnya *splicing core* yang sudah dibentuk tadi dengan alat *splicer*.

Splicing yang digunakan adalah model *splicing fusion* (menggabungkan dengan cara meleburkan dua fiber menjadi satu). Dan batas toleransi redaman *splicing* maksimal sebesar 0.02 dB.

Gambar 3.6. Proses Pengupasan (kiri) dan Penyambungan Teknik Fusion (kanan)

Core hasil *splicing* dibungkus dengan *tube splice* agar *core* terhindar kontak langsung dengan benda asing. Kemudian disusun dan disimpan dalam *splice tray*.

Dalam satu *splice tray* terdapat satu hingga dua *tube*. Tidak lebih namun boleh kurang. Lalu untuk sisa *tube* yang tidak digunakan (gantung) hanya dililitkan dalam *closure* bersamaan dengan *splice tray* seperti pada gambar (3.7)

Gambar 3.7. Penyusunan *Core* Pada *Splice Tray*

Bila sudah rapih masukan *closure* ke dalam HH. Tutup kembali HH dan jangan lupa mengabadikan setiap kegiatan dalam bentuk foto untuk keperluan dokumentasi. (Gambar 3.8)

Bila sudah rapih masukan *closure* ke dalam HH. Tutup kembali HH dan jangan lupa mengabadikan setiap kegiatan dalam bentuk foto untuk keperluan dokumentasi.

D. Pengetesan Redaman Jalur

Pada waktu berikutnya setelah kegiatan branching dilanjutkan dengan tes terakhir, yaitu tes kualitas jalur atau biasa disebut *test link*. Apa saja yang diukur diantaranya, jarak, dan besar redaman pada jalur baru tersebut.

Untuk pengukuran dilakukan menggunakan alat OLS dan OLP, OTDR, dan *patch cord*. Pertama kali pastikan jarak yang dites sudah benar jaraknya atau belum menggunakan OTDR (gambar 3.8). Setelahnya kita lakukan tes redaman dengan menggunakan OLS dan OLP (gambar 3.9)

Gambar 3.8 Pengukuran jarak dengan OTDR

Gambar 3.17 Pengukuran besar redaman jalur dengan OLS (kiri) OPM (kanan)

Cara pembacaannya OLS menggunakan *wavelength* sebesar 1550 nm dan perangkat OLS memberi redaman sebesar -3.00 dBm.

Untuk OLP *wavelength* sebesar 1550 nm (harus sama dengan OLS) dan perangkat tersebut memberi tahu bahwa sepanjang jalur ini memiliki redaman jalur hingga 9.5 dBm, hasil ini bukan lah hasil sebenarnya. Hasil yang benar adalah hasil yang diterima OLP dikurangi oleh redaman perangkat OLS. Sehingga hasilnya redaman jalur tersebut :

$$9.5 - 3.0 = 6.5 \text{ dBm}$$

Hasil sebesar 6.5 dBm tersebut adalah bagus karena menurut *International Telecommunication Union* (ITU) besar toleransi redaman untuk kabel FO single Mode dengan *wavelength* 1550 nm adalah 0.35 dBm/Km

Tabel 3.1 Nilai Toleransi Redaman FO *Single Mode*

Cable attributes			
Attribute	Detail	Value	Unit
Attenuation coefficient (Note 1)	Maximum at 1310 nm	0.4	dB/km
	Maximum at 1550 nm	0.35	dB/km
	Maximum at 1625 nm	0.4	dB/km
PMD coefficient (Note 2, 3)	M	20	cables
	Q	0.01	%
	Maximum PMD _Q	0.20	ps/√km

Bila semua uji coba sudah lengkap selanjutnya adalah penyatuan dokumentasi lapangan dan juga pengetesan akhir. Laporan ini selanjutnya menggantikan laporan *existing* sebelumnya (*update*). Dengan guna sebagai panduan dalam pembuatan jalur-jalur baru berikutnya atau keperluan *maintenace*.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan :

Berdasarkan hasil yang diperoleh, kesimpulan yang didapatkan dari Penyambungan FO *Backbone* pada FO Akses yaitu :

- Rute jalur baru ini memiliki redaman jalur yang bagus sebesar 0.23 dBm/Km. hasil tersebut dikatakan bagus karena memiliki redaman dibawah batas maksimal redaman yang ditetapkan oleh ITU
- Pada sisi ODF Mitsun dan HH, alokasi *port* dan core yang baru sesuai dengan konfigurasi yang dibuat sehingga proses pengerjaan tidak membutuhkan waktu lama.
- Dokumentasi sangat penting untuk pembuatan jalur baru fiber optik serta pera penting dalam

penetapan langkah *troubleshoot*, gunanya untuk mengetahui sejarah dan kondisi pada kabel yang dikerjakan.

- Penataan kabel yang rapih membantu dalam meminimalisir redaman kabel yang berlebih. Mengingat kabel optik rentan terhadap kerusakan *core* akibat tekukan.

2. Saran

Dalam melakukan penyambungan FO Akses dan *Backbone* perlu beberapa poin yang harus diperhatikan agar kelancaran pengerjaan bisa tercapai, yaitu :

- Pada proses pembuatan konfigurasi perlu mengumpulkan tim yang akan mengerjakan kegiatan penyambungan tersebut, baik pihak perusahaan dan *vendor* agar terciptanya koordinasi cepat karena sudah memiliki mengerti peran tugas masing-masing
- Banyak ODF yang ditemui memiliki kabel yang tidak beraturan penempatannya. Maka dari itu pengurutan kabel itu penting, selain dari sisi keindahan, kabel yang jarang tekukkannya lebih minim redaman

REFERENSI

- Wahyudi, Mochmad S.Kom. 2011. Mengenal Teknologi Kabel Serat Optic. Jakarta
- Anonim. 2016. *Characteristics of a single-mode optical fibre and cable*. (10 Desember 2017)
- Muchyi, Abdul. 2017. Sharing Knowledge Fiber Optic In Indosat. Jakarta
- Mayuda, Antaresa. Ajulian, Ajub. 2013. Fiber Optik Pada Jaringan Backbone Topologi Star Di Pt Dirgantara Indonesia Dalam Arsitektur FTTB (Fiber To The Building). Semarang